

ЎРТА ОСИЁ АРХЕОЛОГИЯСИДА ТЕМИР ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИ

М.Халилова

"Термиз" давлат музей - қўриқхонаси

Этнография бўлими мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808656>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўрта Осиёда темирнинг пайдо бўлиши ҳақида сўз боради. Темир даврининг бошланиши Қадимги Бақтрия турмуш-тарзини ўзгариши ҳақида мухтасар сўз юритилади.

Калит сўзлар: Қадимги Бақтрия, Помпей Трог, Юнонистон, Оссурия, Нин, Семирамида

Abstract: This article deals with the occurrence of iron in Central Asia. The beginning of the Iron Age is briefly discussed about the changes in the ancient Bactrian way of life.

Keywords: Ancient Bactria, Pompeii Trog, Greece, Assyria, Nin, Semiramis
Қадимги Бақтрия - унинг сарҳадлари ҳозирги Жанубий Ўзбекистон, Жанубий Тожикистон ва Шимолий Афғонистон ҳудудларига тўғри келади. Бақтрия ҳудудида илк синфий муносабатларнинг вужудга келиши ва давлатчилик тарихи бўйича XIX аср сўнггида Европа тарихчилари ўртасида мунозаралар бошланган. В. Гейгер¹, Э. Райш² Т. Нольдеке,³ XX аср бошида Ж. Прашеклар⁴ Бақтрия тарихи билан шуғулланиб, Аҳамонийлар империясига қадар ҳам қандайдир сиёсий бирлашмалар бўлганлиги тўғрисида маълумотлар берган.

Бу фикрга келишда улар асосан антик давр Юнон тарихчиларининг ёзма манбаларига таянганлар ва шу хулосага келганлар. Хўш, улар қандай манбалар эди? Ктесей Книдский "Бақтрия кучли ва қудратли мамлакат, VIII асрдаёқ мустақил давлат бўлган", - деб таърифлайди. Ктесей Книдскийнинг асарлари ўрта аср тарихчиси Фотийнинг асарида илова тариқасида бизгача етиб келган.

Диодор Бақтрия пойтахти Бақтра шаҳрини қуйидагича таърифлайди, «...Бақтрианадаги йирик шаҳарларнинг бири, у гўзал, эгаллаб бўлмас қалъа». Нин Бақтра шаҳрини узоқ вақт қамал қилади. Жанг Семирамиданинг айёрлиги билан, яъни аркни эгаллаши билан тугайди.

¹ Geiger W. Ostiranische kultur im Altertum. Erlangen, 1982.V. 66; Geiger W. Civilization of the Eastern Iranians in Ancient Times. London. 1985. V. 45.

² Reisch E. Baktrionoi

³ Nöldeke T. Iranisches Nationalepos, Grundriss der Iranische Philologie, II. 1896-1904.V.141.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Бақтрликлар мағлубиятга учрайди. Бақтрия шоҳи ўлдирилади. Нин Бақтриянинг олтин ва кумушларини - бойликларини талайди. Бу воқеаларни Помпей Трог⁴, Арриан⁵ ва Ксенофондлар⁶ ҳам ўз асарларида ёритган. Аммо, воқеалар тафсилотларида, шоҳларни таърифлашда айрим чалкашликлар бор. Ксенофонд ўз асарида Бақтрия ва Оссурия ўртасидаги уруш Оссурия шоҳи Киаксар замонида бўлган деб ёзади. Оссурия билан Ўрта Осиё, хусусан Бақтрия оралиғидаги узоқ масофани ҳисобга олиб, юқоридаги маълумотларни тарих саҳифасидан чиқариб ташлаш керак, - деган мунозаралар ҳам тадқиқотчилар ўртасида учрайди. Маълумки, бу масалага И.М. Дьяконов ойдинлик киритди. У Оссурия айғоқчиларининг ўз шоҳига ёзган қуйидаги маълумотидан сўнг антик давр тарихчилари маълумотлари ўз кучини сақлаб қолди. "... лекин мен лазуритни олиб кетганимдан сўнг, мамлакатда менга қарши қўзғолонлар бошланди, шундан сўнг мен катта ҳарбий куч юборишини илтимос қилдим"⁷Маълумки, Яқин Шарқда Бақтрия лазуритлари юқори баҳоланган. Шу тариқа тарих фанига Қадимги Бақтрия шоҳлиги тўғрисидаги маълумотлар кириб келди. Диодор маълумотларига диссертациянинг Қадимги Бақтрия подшоҳлигига бағишланган бобида кенгроқ тўхталамиз. Бу ерда қисқача қилиб шуни таъкидлаймизки, Оссурия тарихшунослигида умуман Нин ва Семирамида каби шахсларнинг учрамаслиги бу манбанинг тарихийлигига шубҳа уйғотади.⁸ Ўрта Осиё илк темир даври оид 22 та ёдгорликликдан топилган, улар асосан Ўзбекистон, Туркманистон, ва Тожикистон жанубидан. Ўрта Осиёнинг қадимги тарихий-маданий вилоятларидан бири бўлган Бақтриянинг Умумий тавсифи Шимолий ҳудудлари. Бу ўлка ҳозирги Сурхон воҳаси ва Тожикистон Республикасининг жанубий ҳудудлари киради. Мазкур минтақада мил.ав. I минг йилликнинг бошларига келиб, ижтимоий - иқтисодий ва маданий жиҳатдан туб ўзгаришлар содир бўлади. Маълумки II минг йилликнинг охирига келиб Сурхон воҳасидаги Сополли маданияти инқирозга учрагандан сўнг ўзига хос ўтроқ деҳқончилик маданияти вужудга келади. Бу турдаги маданият айрим жиҳатларига кўра Ўрта

⁴ Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы. МИА, 1959 № 73.

⁵ Диодор. Историческая библиотека, кн. 17. II, 2-7. (пер. М.Е. Сергеевко). В кн. Арриан. Поход Александра. М., Л., 1962.

⁶ Арриан. Анаб. VI, 24.

⁷ Помпей Трог. ар. lust., I, 1,2.

⁸ Дьяконов И.М. Ассиро-Вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, № 2. С.335-336

ITALY

ITALY

Осиёнинг жанубида, хусусан, Сурхон воҳаси ва Жанубий Тожикистон ҳудудларида жойлашган Умумий тавсифи Шимолий Бақтриянинг илк темир даврига оид ёдгорликларини ўрганиш ўтган асрнинг 50-йилларидан, яъни Қалаи Мир манзигоҳида олиб борилган тадқиқот ишларидан сўнг кучаяди. Умумий тавсифи Шимолий Бақтриянинг мил. ав. I минг йилликларнинг бошларига оид манзилгоҳлари Сурхон ва Шеробод дарёларининг ирмоқлари атрофида Сополли маданиятининг инқирозидан сўнг ривожланган бўлса, Сурхон ва Амударёларнинг Ўрта оқими, Кофирнигон, Вахш ва Панж дарё воҳалари эса қадимги деҳқонлар томонидан мил. ав. I минг йилликнинг иккинчи чораги ва Ўрталарида ўзлаштирилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Geiger W. Ostiranische kultur im Altertum. Erlangen, 1982.V. 66; Geiger W. Civilization of the Eastern Iranians in Ancient Times. London. 1985. V. 45.
2. Reisch E. Baktrionoi
3. Nildeke T. Iranisches Nationalepos, Grundriss der Iranische Philologie, II. 1896-1904.V.141.
4. Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы. МИА, 1959 № 73.
5. Диодор. Историческая библиотека, кн. 17. II , 2-7. (пер. М.Е. Сергеенко). В кн. Арриан. Поход Александра. М.,Л., 1962.
6. Арриан. Anab. VI, 24.
7. Помпей Трог. ap. lust., I, 1,2.
8. Дьяконов И.М. Ассиро-Вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, № 2. С.335-336

